

А. С. Анчев

ОСОБЕННОСТИ ТИОЛСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ ТОТАЛЬНОМУ ГАММА - ОБЛУЧЕНИЮ В МАЛЫХ ДОЗАХ

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины», г. Одеса

Summary. Anchev A. S. **PECULIARITIES OF THE THIOL-DISULFIDE SYSTEM OF THE SMALL INTESTINE OF RATS EXPOSED TO CHRONIC TOTAL GAMMA IRRADIATION IN LOW DOSES.** - *State Enterprise "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine", Odessa; e-mail: doctorjiraha@gmail.com.* Thiol-disulfide system is recognized as an integral marker of the adaptive capabilities and nonspecific resistance of the organism, and the level of plasma or serum thiols is considered as an indicator of the organism's immunocompetence. The optimal functioning of all components of the thiol-disulfide system ensures the maintenance of homeostasis of the body as a whole. Objective: to study the features of thiol-disulfide metabolism and the activity of acetylcholinesterase in the tissues of the small intestine of the offspring of rats irradiated in low doses. The participation of the thiol-dependent link of the antioxidant system in the provision of nonspecific resistance of the organism was confirmed. Sexual differences in the content of SH- and SS-groups of high- and low-molecular origin in the tissues of the small intestine of experimental animals were established in the dynamics of their changes with age. The existence of various mechanisms of functioning of thiol-dependent systems under conditions of physiological ontogenesis and under the influence of unfavorable environmental factors has been established.

Key words: thiol - disulfide system, reduced glutathione, glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase, acetylcholinesterase, late embryogenesis, early postnatal period, small intestine, intact rats.

Реферат. Анчев А. С. **ОСОБЕННОСТИ ТИОЛСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ ТОТАЛЬНОМУ ГАММА - ОБЛУЧЕНИЮ В МАЛЫХ ДОЗАХ.** Тиол-дисульфидная система признана интегральным маркером адаптивных возможностей и неспецифической резистентности организма, а уровень плазменных или сывороточных тиолов рассматривается как показатель иммунокомпетентности организма. Оптимальное функционирование всех компонентов тиол-дисульфидной системы обеспечивает поддержание гомеостаза организма в целом. Цель: изучить особенности тиол-дисульфидного обмена и активность ацетилхолинэстеразы в тканях тонкого кишечника потомков облученных в малых дозах крыс. Подтверждено участие тиолзависимого звена антиоксидантной системы в обеспечении неспецифической резистентности организма. Установлены половые отличия содержания SH- и SS-групп высоко- и низкомолекулярного происхождения в тканях тонкой кишки экспериментальных животных в динамике их изменений с возрастом. Установлено существование разных механизмов функционирования тиолзависимых систем в условиях физиологического онтогенеза и при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

Ключевые слова: тиол-дисульфидная система, восстановленный глутатион, глутатионпероксидаза, глутатион-S-трансфераза, ацетилхолинэстераза, поздний эмбриогенез, ранний постнатальный период, тонкий кишечник, интактные крысы.

Реферат. Анчев А. С. **ОСОБЛИВОСТІ ТІОЛ- ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ ТОНКОГО КИШКОВНИКА ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ХРОНІЧНОГО ТОТАЛЬНОГО ГАММА - ОПРОМІНЕННЯ В МАЛИХ ДОЗАХ.** Тиол-дисульфідний система (ТДС) визнана інтегральним маркером адаптивних можливостей і неспецифічної резистентності організму, а рівень плазмових або сироваткових тиолов розглядається як показник іммунокомпетентності організму. Оптимальне функціонування всіх компонентів ТДС забезпечує підтримання гомеостазу організму в цілому. **Мета:** вивчити особливості тиол-дисульфідного обміну і активність ацетилхолінстерази в тканинах тонкого кишечника нащадків опромінених в малих дозах щурів. Підтверджено участь тиолзависимої ланки антиоксидантної системи в забезпеченні неспецифічної резистентності організму. Встановлено статеві відмінності змісту SH- і SS-груп високо- і низькомолекулярного походження в тканинах тонкої кишки експериментальних тварин в динаміці їх змін з віком. Встановлено існування різних механізмів функціонування тиолзависимих систем в умовах фізіологічного онтогенезу і при впливі несприятливих факторів навколишнього середовища.

Ключові слова: тиол-дисульфідна система, відновлений глутатіон, глутатионпероксидаза, глутатіон-S-трансфераза, ацетилхолінстераза, пізній ембріогенез, ранній постнатальний період, тонкий кишечник, інтактні щури.

Актуальність. Проблема ефектів малих доз радіації виключительно актуальна. Одной из причин гибели млекопитающих животных и человека при облучении является поражение желудочно-кишечного тракта. Наиболее радиочувствительным органом в системе желудочно-кишечного тракта является тонкий кишечник. Сегодня интегральным маркером адаптивных возможностей [1] и неспецифической резистентности организма признана тиол-дисульфидная система, а уровень плазменных или сывороточных тиолов, включающих белковые и безбелковые тиолы (SH) и тиол-дисульфидное (SH/SS) соотношение крови рассматриваются как показатель иммунокомпетентности организма. Показатели тиол-дисульфидной системы, как одного из звеньев окислительно-восстановительной системы, остро реагируют на всевозможного рода воспалительные процессы. Оптимальное функционирование всех компонентов тиол-дисульфидной системы обеспечивает поддержание гомеостаза организма в целом.

Цель: изучить особенности тиол-дисульфидного обмена и активность ацетилхолинэстеразы в тканях тонкого кишечника потомков облученных в малых дозах крыс.

Материалы и методы: Исследования проводились на крысах линии Вистар разного возраста и пола. Все животные содержались в стандартных условиях и на стандартной диете вивариума Одесского государственного медицинского университета. При проведении экспериментов соблюдались требования Хельсинской Декларации по гуманному обращению с животными (1975, пересмотр 1993), Директивы Совета Европейского Сообщества по защите животных, используемых в экспериментальных и других научных целях (1986).

Экспериментальных животных разделили на такие группы:

- интактные половозрелые самцы и самки;
- половозрелые самцы и самки, облученные в суммарной дозе 0,75 Гр;
- половозрелые самцы и самки, облученные в суммарной дозе 1,0 Гр;
- 18-дневные зародыши, двухдневные, 14-дневные крысята, полученные от интактных крыс;
- 18-дневные зародыши, двухдневные, 14-дневные крысята, полученные от облученных в суммарной дозе 0,75 Гр самцов и самок;
- 18-дневные зародыши, двухдневные, 14-дневные крысята, полученные от облученных в суммарной дозе 1,0 Гр самцов и самок;

Группы животных, которых впоследствии облучали, формировали из здоровых половозрелых самцов и самок возрастом три месяца и весом 180-200 г. Самки, отобранные для опыта находились на одной стадии астрального цикла, который определяли при помощи влагилицных мазков [2]

Экспериментальных животных облучали γ -лучами на гамма - терапевтической

установке АГАТ-Р № 83 (изотоп ^{60}Co). Облучение проводили натошак в 9 час. утра при таких технических условиях: мощность дозы 107 рад/мин, расстояние от источника до поля 0,75 м; размер поля 0,2 X . 0,2 м; одноразово по 0,15 Гр (экспозиция 8 секунд) и 0,1 Гр (экспозиция 6 секунд) каждые 72 часа до достижения суммарной дозы 0,75 и 1,0 Гр соответственно. Во время облучения животные находились в специально изготовленных клетках-фиксаторах из органического стекла. Дозиметрический контроль проводила дозиметрическая служба Одесского онкологического диспансера, на базе которого проводили облучение.

Через 12 дней по завершении действия ионизирующей радиации проводили спаривание животных, облученных в дозе 0,75 Гр и 1,0 Гр. В последующий эксперимент брали 18-дневные зародыши и крысят в возрасте 2 и 14 дней, полученных от интактных и облученных самцов и самок.

Для определения особенностей тиол-дисульфидного обмена у облученных в дозе 0,75 и 1,0 Гр половозрелых крыс, часть животных включали в эксперимент на 12-ый день после завершения облучения. Крыс забивали путем быстрой декапитации [3] сразу удаляли тонкий кишечник, промывали охлажденным до $+4^{\circ}\text{C}$ физиологическим раствором, и готовили из него навеску тканей на торсионных весах. Ткани гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым пестиком с помощью микроизмельчителя тканей РТ-2 в течении 1 мин. при 5000 об/мин. Полученный гомогенат центрифугировали 15 мин. при 3000 об/мин. для получения супернатанта. Кровь забирали после декапитации. Сыворотку крови получали по стандартной методике [3]. В супернатанте и сыворотке крови определяли количество Ag^{+} -чувствительных сульфгидрильных и дисульфидных групп белкового происхождения и сульфгидрильных групп небелкового происхождения методом обратного амперометрического титрования [4, 5], 122) с помощью устройства для амперометрического титрования.

Полученные результаты. Установлено (табл. 1), что в физиологических условиях количество белковых сульфгидрильных групп, в тканях тонкой кишки 2-дневных крысят, имели небольшую тенденцию к снижению по отношению к показателям 18-дневных зародышей. Однако выявленные изменения не были статистически достоверными. Параллельно с этим, содержание белковых дисульфидных групп в тканях тонкой кишки 2-дневных крысят был значительно ниже и составлял 70,1%, относительно зародышей от интактных животных. Указанные изменения приводили к смещению на 22,8% соотношение белковых SH-групп к SS-группам в сторону восстановленных продуктов. Следовательно, характер выявленных изменений содержания тиоловых соединений в тканях тонкой кишки крысят, в первые дни после рождения, может свидетельствовать в пользу активации адаптационных механизмов. Тенденция к снижению белковых SH-групп указывает на их использование в процессе приспособления в качественно новых условиях окружающей среды. Резкое снижение содержания SS-групп может быть одним из механизмов пополнения количества SH-групп за счёт разрыва SS- связей в реакциях тиолдисульфидного обмена. Поддержание содержания SH-групп белкового происхождения в тканях тонкой кишки 2-дневных крысят на неизменном уровне в первые дни после рождения, свидетельствует о достаточной функциональной возможности белковой цепи тиолзависимых механизмов неспецифической резистентности.

Таблица 1

Содержание сульфгидрильных и дисульфидных групп в тонкой кишке зародышей и 2-дневных крысят, полученных от интактных животных ($M \pm m$; $n=10$; мкмоль/г)

Условия исследований	белковые			небелковые		
	SH-	SS-	ТДС	SH-	SS-	ТДС
18-дневные зародыши	6,31 \pm 0,31	1,44 \pm 0,09	4,38 \pm 0,26	0,38 \pm 0,02	0,15 \pm 0,009	2,53 \pm 0,15
2-дневные крысята	5,89 \pm 0,29 93,3	1,01 \pm 0,05* 70,2	5,83 \pm 0,30* 133,1	0,33 \pm 0,019* 85,7	0,11 \pm 0,007* 71,1	3,0 \pm 0,18* 118,6

* $p < 0,05$ относительно показателей 18-дневных зародышей

То же можно сказать и о небелковом звене, исходя из отсутствия статистически достоверных изменений содержания в тканях тонкой кишки 2-дневных крысят

небелковых SH-групп по сравнению с 18-дневными зародышами. Хотя, и в данном случае использование SH-групп в ходе приспособительных реакций происходило более интенсивно, чем SS-групп, что, очевидно, является признаком единства механизмов адаптационной перестройки тиотропных механизмов белковых и небелковых звеньев. Подтверждением этого предположения были расчёты тиолдисульфидного соотношения (далее ТДС) между SH- и SS-группами небелкового происхождения, величина которого возросла по сравнению с показателями 18-дневных зародышей на 18,6%.

Исследование функционального состояния глутатионовой редокс-системы (таб.2), показали следующее. У 18-дневных зародышей содержание восстановленного глутатиона в тканях тонкой кишки составлял $22,3 \pm 1,33$ мкмоль/г, а активность глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы соответственно, $65,8 \pm 3,94$ и $42,2 \pm 2,11$ мкмоль/г.

Таблица 2

Состояние глутатионовой редокс-системы в тонкой кишке зародышей и 2-дневных крысят, полученных от интактных животных ($M \pm m$; $n=10$; мкмоль/г)

Условия исследования	GSH	ГП	ГТ
18-дн.зародыши	$22,3 \pm 1,33$	$65,8 \pm 3,94$	$42,2 \pm 2,11$
2-дн.крысята	$21,5 \pm 1,08^*$ 96,7	$73,9 \pm 4,43^*$ 112,3	$48,8 \pm 2,44^*$ 115,7

* $P < 0,05$ относительно показателей 18-дневных зародышей

Было установлено, что у 2-хдневных крысят уровень GSH в тонкой кишке имел тенденцию к снижению по сравнению с аналогичными значениями у 18-дневных зародышей, но выявленные отклонения не были достоверными. В то же время в тонкой кишке 2-дневных интактных крысят наблюдалось усиление активности ГП и ГТ, показатели которой превышали уровень 18-дневных эмбрионов соответственно на 12,3 и 15,7%. Учитывая известные данные о том, что глутатионовая система играет важную роль в обеспечении неспецифической резистентности, понятно, что усиление активности ГП и ГТ, очевидно, есть признак приспособления деятельности кишечника к новым условиям существования. Тенденция к снижению содержания GSH, очевидно, обусловлена усилением использования его в ГП и ГТ реакциях.

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) содержит SH-группы, поэтому при возможном свободно радикальном окислении сульфгидрильных групп не исключена возможность инактивации фермента, что может привести к изменениям передачи нервного импульса и соответственно нарушению деятельности тонкой кишки. В связи с этим проведены исследования активности этого фермента в кишке на разных этапах онтогенеза. В результате установлено (таб.3), что активность АХЭ в тонкой кишке у 18-дневных зародышей составлял $367,8 \pm 18,4$ мкмоль/г.

Таблица 3

Активность ацетилхолинэстеразы в тонкой кишке зародышей и 2-дневных зародышей, полученных от интактных животных ($M \pm m$; $n = 10$; мкмоль/г)

Условия исследований	активность ацетилхолинэстеразы
18-дн. зародыши	$367,8 \pm 18,4$
2-дн. Крысята	$461,9 \pm 27,7^*$ 125,6

* $P < 0,05$ относительно показателей 18-дневных эмбрионов

Исследования активности АХЭ в тонкой кишке 2-дневных крысят показали, что она выше по сравнению с аналогичными значениями у 18-дневных эмбрионов. Такое усиление активности АХЭ, очевидно, направлено на адаптацию тонкой кишки к новым условиям

существования и усилению моторики в связи с поступлением экзогенных продуктов в виде молока.

Итак, показатели, характеризующие тиолдисульфидную систему тонкой кишки 14-дневных крысят имели несущественные отличия от аналогичных показателей 2-дневных детенышей, но в тоже время были выявлены некоторые различия в их значениях у самцов и самок (таб. 4). Так, установлено, что у 14-дневных самцов содержание в тонкой кишке белковых SH-групп практически не отличалось от показателей 2-дневных крысят, но по сравнению с 18-дневными эмбрионами они были ниже на 15,7%.

Таблица 4

Содержание сульфгидрильных и дисульфидных групп в тонкой кишке потомков, полученных от интактных крыс, ($M \pm m$; $n = 10$; $\mu\text{кмоль/г}$)

Условия исследований		белковые			небелковые		
Возраст	Пол	SH-	SS	ТДС	SH-	SS	ТДС
14-дневн.	Самцы	5,32±0,27* 84,3	1,21±0,06* 85,6	4,39±0,22* 100,2	0,34±0,017* 89,5	0,14±0,007* 93,4	2,42±0,12* 95,7
	Самки	6,15±0,31** 115,6	1,24±0,06 103,3	4,95±0,25** 112,7	0,31±0,015 92,4	0,15±0,008 106,3	2,06±0,10 85,1
1-мес.	Самцы	4,0±0,19* 63,4	0,77±0,05* 53,5	5,19±0,26* 118,5	0,26±0,012 68,4	0,12±0,006 85,2	2,16±0,11 85,3
	Самки	4,4± 0,22*** 71,5	0,63± 0,03*** 50,8	6,98± 0,35*** 141,0	0,29± 0,015 93,5	0,10± 0,005*** 66,7	2,9± 0,15*** 140,7
3-мес.	Самцы	4,51±0,22** 84,7	0,69±0,03** 57,02	6,54±0,33** 148,9	0,37±0,02 108,8	0,10± 0,005** 71,4	3,7±0,19** 152,9
	Самки	4,25± 0,21*** 69,1	0,96± 0,05*** 77,4	4,42± 0,22*** 89,3	0,26± 0,01*** 83,9	0,11± 0,008*** 73,3	2,4± 0,12*** 116,5
6-мес.	Самцы	3,61± 0,18** 67,9	0,53± 0,03 43,8	6,8± 0,34** 154,9	0,46± 0,023** 135,3	0,16± 0,008** 114,3	2,9± 0,14** 119,8
	Самки	3,95± 0,20*** 64,2	0,90± 0,05*** 72,6	4,38± 0,22*** 88,5	0,48± 0,024*** 154,8	0,13± 0,0065*** 86,7	3,6± 0,18*** 174,8
12-мес.	Самцы	2,81± 0,14** 52,8	0,72± 0,04** 59,5	3,9± 0,20** 88,8	0,52± 0,026** 152,9	0,15± 0,007 107,1	3,47± 0,17** 143,4
	Самки	3,20± 0,16*** 52,03	1,09± 0,05*** 87,9	2,9± 0,15*** 58,6	0,68± 0,03*** 219,3	0,13± 0,006*** 86,7	5,23± 0,26*** 253,9

* $P < 0,05$ относительно 18-дневных зародышей,

** $P < 0,05$ относительно 14-дневных самцов,

*** $P < 0,05$ относительно 14-дневных самок.

В то же время содержание белковых SS-групп было ниже показателей как у 2-дневных крысят, так и у 18-дневных эмбрионов. Характерным было и то, что показатели тиолдисульфидного соотношения у 14-дневных самцов практически не отличались от аналогичных у 18-дневных эмбрионов и были достоверно ниже, чем у 2-дневных крысят. В тонкой кишке 14-дневных самок содержание белковых SH-групп был выше, чем аналогичные показатели самцов на 15,6%, а SS-групп практически не отличался от показателей последних. В результате этого увеличение содержания SH- и SS-групп на 12,7% по сравнению с самцами. Вместе с тем, содержание SH- и SS-групп небелкового происхождения в тонкой кишке 14-дневных интактных самок практически не отличался от

аналогичных показателей у самцов.

Итак, в тонкой кишке 14-дневных интактных самок равновесие в реакции тиолдисульфидного обмена смещено в сторону накопления восстановленных продуктов. Последнее, очевидно, является свидетельством потенциально более сильной системно - неспецифической резистентности 14-дневных самок по сравнению с самцами того же возраста. Вышеописанные особенности функционирования тиолдисульфидной системы у самок и самцов можно объяснить воздействием на организм крысят половых гормонов, которые они получали от матери и наличием рецепторов к этим гормонам у крысят женского пола.

Выводы: 1. Тиолзависимое звено антиоксидантной системы обеспечивает неспецифическую резистентность организма.

2. Имеют место половые отличия содержания SH- и SS-групп высоко- и низкомолекулярного происхождения в тканях тонкой кишки экспериментальных животных в динамике их изменений с возрастом.

3. Существуют разные механизмы функционирования тиолзависимых систем в условиях физиологического онтогенеза и при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

Перспективы дальнейших исследований. Полученные данные могут быть использованы с целью оптимизации лечения, например, пострадавших при радиационных авариях, а также при создании лекарственных средств для данного контингента.

Литература:

1. Орешко Л. С., Семенова Е. А., Карпов А. А. Состояние тиолдисульфидной системы как критерий эффективности патогенетической терапии у больных целиакией DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/pharmateca.2018.13.63-69>

2. Практикум по эмбриологии/ Под ред. Ивановой - Казас О.М. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.- 232 с.].

3. Артишевский АА, Леонтьук АС, Слуква БА. Гистология с техникой гистологического исследования. - Минск: ВШ, 1999.- 236 с.

4. Гемолитическое действие тиоловых ядов //Некоторые видовые б/х особенности эритроцитов с высокой и низкой резистентностью к гемолитическому действию окислителей // Тиоловые соединения и б/х механизмы патологических процессов / Труды ЛСГМИ.- Л.: СГМИ, 1979.- Т.125.- С. 21-27

5. Соколооовский В.В. Тиоловое соотношение крови как показатель состояния неспецифической резистентности организма.- СПб: МАПО, 1996.- 33 с.

6. Годлевський Л. С., Костюшов В. В., Мандрівська Н. М. Оцінка стану неспецифічної резистентності організму за тиол-дисульфідним співвідношенням крові. - Одеса: Маяк, 1997. - 32 с.

References:

1. Oreshko L.S., Semenova E. A., Karpov A. A. State of the thiol-disulfide system as a criterion for the effectiveness of pathogenetic therapy in celiac patients DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/pharmateca.2018.13.63-69>

2. Workshop on embryology / Ed. Ivanova - Kazas O.M. - L. : Publishing house of Leningrad State University, 1986. - 232 p.

3. Artishevsky AA, Leontyuk AS, Sluka BA. Histology with the technique of histological examination. - Minsk: VSh, 1999. - 236 p.

4. Hemolytic action of thiol poisons // Some specific b / x features of erythrocytes with high and low resistance to hemolytic action of oxidants // Thiol compounds and b / x mechanisms of pathological processes / Proceedings of LSGMI.- L. : SGMI, 1979.- T. 125.- S. 21-27

5. Sokoloovskiy V.V. Thiol ratio of blood as an indicator of the state of nonspecific resistance of the organism.- SPb: MAPO, 1996.- 33 p.

6. Godlevsky LS, Kostyushov VV, Mandrievskaya NM Estimation state of nonspecific resistance of the organism to the thiol-disulfide ratio of blood. - Odessa: Mayak, 1997. - 32 p.

Робота надійшла до редакції 15.05.2020 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.